

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E.Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF
LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF
PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT
OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A.Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS
AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A.Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC
QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL
PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID
NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY
PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE
ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF
MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G.Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF
COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahridinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**TILYAKOV Xasan Azizovich**
docent**TEMUROV Alisher Akmaljon o'g'li****NURUMOV Sarvat Yoqub o'g'li****ZIYOTOV Laziz Izzatulla o'gli**

Samarkand state Medical University

RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP FRACTURES

For citation: Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz.
Results of endoprosthetics in elderly patients with hip fractures// Journal of Biomedicine and Practice.
2024, vol. 9, issue 6, pp.227-233

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605529>**ANNOTATION**

Femoral fractures and their complications, i.e., their transformation into false joints, are one of the main pressing problems of modern traumatology and often require total endoprosthetics. The formation of this condition is related to the characteristics of the blood supply to the upper part of the femur, a decrease in bone density, and a general deterioration in the patient's health, which is more common in elderly people. Total endoprosthetics for femoral fractures is a preferred method that allows the patient to recover faster after surgery, shorten the rehabilitation period, and return to an active lifestyle faster, improving their quality of life. [2]

Total endoprosthetics involves complete replacement of the femoral head and neck, as well as the hip joint, with artificial components that provide complete or partial replacement of the joint and bone structure.

Keywords: total endoprosthetics, femoral neck fractures, elderly patients, early and late endoprosthetics.

ТИЛЯКОВ Хасан Азизович

доцент

ТЕМУРОВ Алишер Акмалжон угли**НУРУМОВ Сарвар Ёқуб угли****ЗИЁТОВ Лазиз Иззатулла угли**

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

**РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С
ПЕРЕЛОМАМИ ШЕЙКИ БЕДРА****АННОТАЦИЯ**

Переломы бедренной кости и их осложнения, то есть превращение в ложные суставы, являются одной из основных актуальных проблем современной травматологии и часто требуют проведения тотального эндопротезирования. Формирование этого состояния связано с особенностями кровоснабжения верхней части бедренной кости, снижением плотности

костной ткани и общим ухудшением состояния здоровья больного, что чаще встречается у пожилых людей. Тотальное эндопротезирование при переломах бедренной кости является предпочтительным методом, позволяющим пациенту быстрее восстановиться после операции, сократить реабилитационный период и быстрее вернуться к активному образу жизни, улучшить качество его жизни.

Тотальное эндопротезирование включает полную замену головки и шейки бедренной кости, а также тазобедренного сустава искусственными компонентами, обеспечивающими полную или частичную замену структуры сустава и кости.

Ключевые слова: тотальное эндопротезирование, переломы шейки бедренной кости, пациенты пожилого возраста, эндопротезирование в ранние и поздние сроки. ТЭЛА

ТИЛЯКОВ Хасан Азизович

доцент

ТЕМУРОВ Алишер Акмалжон ўғли

НУРУМОВ Сарвар Ёқуб ўғли

ЗИЁТОВ Лазиз Иззатулла ўғли

Самарқанд давлат тиббиёт университети

СОН БЎЙИНЧАСИ СИНГАН КЕКСА ЁШЛИ БЕМОРЛАРНИ ЭНДОПРОТЕЗЛАШ НАТИЖАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Сон суяги бўйинчаси синиклари ва унинг асоратланиши, яъни сохта бўғимларга айланиши замонавий травматологиянинг асосий долзарб муммоларидан бири бўлиб, кўпинча тотал эндопротезлаш операциясини ўтказишни талаб қилади. Ушбу ҳолатнинг шаклланиши сон суягининг юқори қисмининг қон билан таъминлашнинг ўзига хос хусусиятлари, суяк зичлигининг пасайиши ва бемор соғлигининг умумий ёмонлашиши билан боғлиқ бўлиб, бу кўпинча қарияларда учрайди. Сон суяги синикларида тотал эндопротезлаш орқали беморни операциядан кейин тезроқ тикланишига, реабилитация даврини қисқартиришга ва фаол турмуш тарзига тезроқ қайтишига имкон берадиган, унинг ҳаёт сифатини яхшилайдиган афзал усул ҳисобланади.

Тотал эндопротезлашда бўғим ва суяк структурасини тўлиқ ёки қисман алмаштириш таъминлаб, сон суяги бошчаси ва бўйинчасини, шунингдек чаноқ-сон бўғими сунъий компонентлар билан тўлиқ алмаштиришни ўз ичига олади.

Калит сўзлар: тотал эндопротезлаш, сон суяги бўйинчаси синишлари, кекса ёшли беморлар, эрта ва кечки муддатда эндопротезлаш. ЎАТЭ.

Мавзунинг долзарблиги.

Сон суяги бўйинчаси синишларини даволаш замонавий травматология ва ортопедиянинг долзарб муаммосидир. Дарҳақиқат бу жароҳатлар асосан гериатрик травмалар сирасига кириб, алоҳида ёндашувни талаб қилади. Бу ортопед-травматологлар ва бошқа мутахассис шифокорлар олдидаги мураккаб масали бўлиб келмоқда. [1,7,9,14,17,25,33].

Ўтказилган кўплаб илмий тадқиқотлар ва кўп сонли изланишларга қарамай, ушбу турдаги синишлар билан жабрланганларга ихтисослаштирилган травматологик ёрдам кўрсатишнинг кўплаб масалалари ҳал қилинмаган ва мунозарали бўлиб келмоқда. Вазиятнинг мураккаблиги бу турдаги шикастланишларнинг анатомияси ва биомеханикасининг ўзига хос хусусиятлари, шунингдек, оғир йўлдош касалликлар бирга келиши билан боғлиқ [8,10,16,21,27,31].

Сўнгги йилларда ўтказилган кўплаб тадқиқотларга кўра, беморларни консерватив даволашнинг турли усуллари юзага келадиган асоратлар билан самарали курашмайди ва яхши анатомик ва функционал натижалар бермайди. Жабрланганларнинг ўлимининг юқори даражаси (80% гача) травматологлар ва жарроҳларни ушбу тоифадаги беморларни даволашда жарроҳлик усулларида тобора кўпроқ фойдаланишга мажбур қилади [4,19,26,32,34].

Шу билан бирга, жарроҳлик усулда даволашнинг кўп жиҳатлари, хусусан: сон суяги бўйчаси остеосинтезини ёки тотал эндопротезга кўрсатмаларни аниқлаш, имплантларни танлаш, шунингдек жарроҳлик амалиётини ўтказиш усули ва методологияси, уларни амалга ошириш вақти, ресторатив даволаш масалалари, ижтимоий қайта тиклаш ва бошқалар ҳали ҳам кам ўрганилган ва мунозарали муаммо бўлиб қелмоқда[6,11,20,23,28,30].

Бугунги кунга қадар, мутахассисларнинг замонавий илмий ишларида, шунингдек, тотал эндопротезлашни эрта муддатда амалга ошириш тактикасини танлаш нуқтаи назаридан, сон суяги бўйчаси синган кекса ёшдаги беморларни даволаш тизимининг тўлиқ ва ҳар томонлама таҳлилини топиш мушкул [3,22,24,29].

Шундай қилиб, замонавий технологик усуллар билан кекса ёшдаги беморларнинг сон суяги бўйчаси синишларини жарроҳлик йўли билан даволаш тактикасини ишлаб чиқиш истиқболли илмий йўналиш ҳисобланади ва янада чуқурроқ ўрганишни талаб этади.

Тадқиқот мақсади: кекса ёшдаги беморларнинг сон суяги бўйчаси синишларида чаноқ-сон бўғимини эрта муддатда тотал эндопротезлаш натижаларини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот материал ва усуллари:

ЖССТ таснифига мувофиқ сон суяги бўйинчаси синиши бўлган 78 нафар кекса ёшдаги беморларни даволаш натижалари таҳлили ўтказилди. Барча беморлар 2020 йилдан 2024 йилгача РИТОИАМСФнинг катталар ортопедияси ва катталар травматологияси бўлимларида даволанган.

Босқичма-босқич даволаш тактикаси ва усуллариининг самарадорлигини ўрганиш, даволашнинг яқин ва узок муддатли функционал натижаларини баҳолаш мақсадида иккита кузатув гуруҳи ташкил этилди:

Асосий гуруҳ - жароҳатнинг эрта даврида (7 кунгача) чаноқ-сон бўғимини тотал эндопротезлаш операцияси ўтказилган 35 нафар бемордан иборат бўлиб, уларга даволанишнинг барча босқичларида клиникада ишлаб чиқилган даволаш-ташхислаш алгоритмларидан фойдаланилиб даволанган.

Назорат гуруҳи - 21 нафар бемор, уларга ҳам чаноқ-сон бўғимини тотал эндопротезлаш операцияси кечки муддатларда (10 кун ва ундан кўп) амалга оширилди.

Асосий гуруҳ беморлар умумий сони нафарни ташкил этиб, шулардан 17 (48,5%) нафар беморда шикастланишнинг асосий сабаби кўчада йиқилиш, 14 (40%)та беморда жароҳат маиший турмушда, тахминан 1 метр баландликдан (стол, стул, норвондан) йиқилганда содир бўлган. Жароҳатланиш сабабини 4 (11.42%) та бемор йўл-транспорт ҳодисаси билан боғлайди.

Жароҳат тури	Жароҳатланган беморар сони	Фоиз ҳисобида
Турмуш жароҳатлари	17	(48.5%)
Баландликдан йиқилиш	14	(40%)
Йўл-транспорт ҳодисаси	4	(11.5%)
Жами	35	(100%)

Таққослаш гуруҳида жами 21 та бемор, шулардан 10 (47,8%) нафар бемор кўчада йиқилиш натижасида жароҳатланган бўлса, 7 (33,3%) нафар бемор ўз бўйи баландлигидан йиқилиш натижасида ва 4 нафар бемор(19%) йўл-транспорт ҳодисаси сабаб жароҳатланган.

Жароҳат тури	Жароҳатланган беморар сони	Фоиз ҳисобида
Турмуш жароҳатлари	10	(47.8%)
Баландликдан йиқилиш	7	(33.2%)
Йўл-транспорт ҳодисаси	4	(19%)

Жами

21

(100%)

F.Pauwels (1965) шкала сон суяги бўйинчаси синикларини рентгенологик баҳолашда қўлланилиб унда синиш чизиғининг горизонтал бурчаги ўлчаниб баҳоланади. Ушбу таснифга кўра, рентгеногрик текширув усулида кўрилганда иккала гуруҳда ҳам III турдаги синишлар кўпроқ кузатилди - 42 (75%). Бу синишарни ҳам консерватив ҳам оператив даволаш жиҳатидан суяк битмаслиги ва сохта бўғим ҳосил бўлиш хавфи юқорилигича қолади.

Ўрганилаётган синикларнинг ўзига хос хусусиятлари ва беморлар ёшини ҳисобга олган ҳолда, полиморбидлик (коморбидлик), яъни битта беморда бир нечта касалликнинг мавжудлиги гериатрик амалиётнинг муҳим муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Барча даволанган беморларда маҳаллий ўзгаришларни ўрганишдан ташқари, ҳамроҳ соматик касалликларнинг хусусиятларини аниқлаш ва таҳлил қилиш мақсадида умумий клиник ва инструментал текширувлар ўтказилди.

Иккала гуруҳ жами 56 нафар беморда умумий ҳамроҳ касалликлардан 38 та беморда (68%) (ЮИК, кардиосклероз, атеросклероз) касалликлар, периферик томирларнинг оёқ варикоз касаллиги ва бошқалар кўринишидаги касалликлар- 8 (14%) ва қандли диабет - 10 та (17%) беморда аниқланди.

Клиник усул даволаш жараёни беморларни даволаш ва реабилитация қилишнинг шунингдек, яқин ва узоқ муддатли натижаларини ўрганишда қўлланилди.

Кекса беморларда сон суяги бўйчасинининг синикларида энг кўп учрайдиган :маҳаллий оғрик, ҳаракат чекланиши, "ёпишган товон" симптоми, оёқ калталиги, оёқнинг ташқи ротацияси каби муҳим клиник белгилар яққол намоён бўлди.

Беморлардаги юрак-қон томир, нафас олиш, сийдик чиқариш ва эндокрин тизимларининг ҳамроҳ касалликлари, ўтказилган касалликлар (анамнезида миокард инфаркти, миёда қон айланишининг бузилиши), сурункали инфекция ўчоқларининг мавжудлигига алоҳида эътибор қаратилди.

Гериатрик амалиётнинг муҳим муаммоларидан бири бўлган коморбидлик бўлиб, сон суяги бўйинчаси синиғи билан жароҳатланган кекса ёшдаги беморларда коморбид ҳолатнинг учраш частотаси ва даражасини ўрганилди. Уларни клиник ва инструментал таҳлиллардан ўтказиб, бемор аҳволини стабиллаштириш юзасидан қўшимча даволаш ва профилактик масаллалар кўриб чиқилди.

Коморбид ҳолатни махсус - Charlson индекси ва CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) индексларидан фойдаланган ҳолда беморларнинг узоқ муддатли прогнозини баҳолаш амалга оширилди.

Коморбидлик индекслари бўйича баҳоланганда кузатувимиздаги беморларнинг юқори кўрсаткичлар қайд этди. Чунки тадқиқотга киритилган беморларнинг ўртача ёши $70,4 \pm 7,0$ ёшни ташкил этди.

Жароҳатга қадар ривожланган ҳамроҳ касалликлар барча 50 та беморда аниқлақланган бўлиб, мутахассислар томонидан дори-дармонлар билан бемор аҳволи стабиллашларилди. Юқоридаги Charlson ва CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) бўйича баҳоланганда ўртача индекс $9,12 \pm 1,05$ баллни ташкил қилди. Олинган маълумотларни талқин қилишни енгиллаштириш учун биз коморбид ҳолат кўрсаткичларини баллар йиғиндисига қараб умумий уч даражага бўлди: паст (4 баллгача) - 9 (18%); ўрта (5-10 балл) - 26 (52%); юқори (11 баллдан юқори) - 15 (30%).

CIRS индекси ёрдамида коморбид ҳолатни баҳолаш нафақат ҳамроҳ касалликалар борлигини, балки унинг оғирлик даражаси ни ҳам баҳолашга имкон беради. Текширувга киритилган беморлар орасида CIRS коморбидлик индекси ўртача $12,2 \pm 3,9$ баллни ташкил этди. Кўрсаткичлар таҳлили бўйича: паст (10 баллгача) - 7 (14%); ўрта (11-20 балл) - 31 (62%); юқори (21 баллдан юқори) - 12 (24%) улушни тақдим этди. Шуни таъкидлаш керакки, иккала таққосланган кузатув гуруҳларида коморбидлик даражасининг бир хил кўрсаткичлари қайд этилди.

CIRS коморбидлик индекси

Натижалар	Беморлар сони	Фоиз ҳисобида
Паст	7	14%
Ўрта	31	62%
Юқори	12	24%
Жами	50	100%

Шундай қилиб, асосий гуруҳ ва таққослаш гуруҳидаги беморлар ёши, жинси, синиқ тури ва ҳамроҳ касалликлар оғирлик даражаси, жисмоний фаоллиги бўйича таққосланди.

Натижалар ва муҳокамалар.

Кекса ёшли беморлардаги сон суяги бўйинчаси синиқлари беморларнинг касаллик тарихларини ретроспектив таҳлил қилишда ёш, соматик ҳолат, коморбид ҳолат индекслари, жисмоний фаоллик даражаси шунингдек, Гардена таснифи бўйича синиқ турига қараб даволаш тактикаси ва усуллари танлашнинг тўғридан-тўғри боғлиқлиги қайд этилди.

Барча текширувдаги беморлар операция қилиниб, уларга тотал эндопротезлаш операцияси бажарилди. Бунда 75,2% беморда цементсиз, 23,2% беморда цементли ва 1,6% беморда комбинацияланган эндопротезлаш амалга оширилди. Эндопротезларнинг цементли ва цементсиз компонентлари ўртасида танлов стандарт усуллар бўйича, сон суяги проксимал қисми, қўймиқ косачасининг ҳолати ва остеопороз даражасига қараб амалга оширилди.

Кекса ёшдаги беморларда сон суяги бўйинчаси синикларини жарроҳлик йўли билан даволашда чаноқ-сон бўғимини эндопротезлаш энг самарали усуллардан бири ҳисобланади. Ушбу жарроҳлик аралашуви тромбоемболитик асоратлар ривожланиш хавфи юқори бўлган операцияла сирасига киради. Операциядан кейинги даврда бундай асоратлар ўпка артерияси тромбоемболияси (ЎАТЭ) ёки оёқларнинг чуқур веналари тромбози ривожланиши ва кейинчалик постромболитик синдром ривожланиши, даволашнинг салбий натижалар улушини кўпайтириши мумкин.

Тотал эндопротезлашда эндопротез компонентлари кам инвазив имплантация технологияларини амалга ошириш имкониятини яратиб, уларни бирламчи фиксациясининг максимал мустаҳкамлигига эришиш, чиқишлар ва миграция хавфини камайтириш, шунингдек, операциядан кейин эрта (1-3 кун) таянч юкламасини бериш имкониятини таъминлаш учун танланди.

Барча 56 нафар сон суяги бўйинчаси синган беморларни даволашнинг эрта яқин натижалари (35 - асосий ва 21 - назорат гуруҳларида) ўрганилди. Чаноқ-сон бўғимини эндопротезлашдан кейин кекса ёшдаги беморларни даволашнинг эрта натижаларини баҳолаш мезонлари ишлаб чиқилди. Ишлаб чиқилган эрта натижалар мезонларини ҳисобга олган ҳолда, таққосланаётган иккала гуруҳда ҳам аксарият 48 нафар беморда, 89,5% ҳолатда биз ижобий (яхши - 49,3% ва қониқарли - 40,5%) анатомик-функционал натижаларни олдик.

Шуни таъкидлаш керакки, асосий гуруҳдаги ижобий натижалар бироз юқори - 93,2%. Шу билан бирга, қониқарсиз натижалар таққослаш гуруҳига қараганда икки барабар кам қайд этилган - мос равишда 6,8% ва 14,1%. Беморларнинг бошланғич соматик ҳолати – коморбид ҳолат даражасига боғлиқлигини таҳлил қилдик. Шу мақсадда Чарсон бўйича коморбид ҳолат даражасининг стандарт шкалаларидан фойдаланиб, иккала гуруҳдари беморларда бевосита боғлиқлиги қайд этилди. Коморбид ҳолат даражаси қанчалик юқори бўлса, даволаш натижалари шунчалик ёмон бўлди. Шунингдек, бу маълумотлар иккала баҳолаш шкаласи бўйича ҳам таққосланди, Чарсон шкаласи ва CIRS шкаласи бўйича иккала гуруҳда даволанишнинг қониқарсиз натижалари мос равишда 17,8% ва 13,9% ни ташкил этди.

Гипостатик асоратлар 17та беморда (30,3%) қайд этилган. Тромбозлар ва ЎАТЭ кўринишидаги қоннинг реологик хусусиятларининг бузилиши - 21 (37,5%) ва даволаш натижасига таъсир қилган бошқа ҳамроҳ касалликлар 16 нафар (28.5%) беморда кузатилди. 2 та ҳолатда 3.5% маҳаллий йирингли асоратлар қайд этилди. Операциядан кейинги техник асоратлар (эндопротезнинг беқарорлиги ва релуксация шаклида) 6 та (10.7%) беморда қайд этилди. Юқоридаги маълумотлардан кўришиб турибдики, асосий гуруҳда барча турдаги асоратларнинг ривожланиш фоизи назорат гуруҳига нисбатан анча паст.

Тотал эндопротезлашдан кейинги даволанишнинг кеч натижалари, операция қилинган кундан бошлаб 3, 6, 12 ой давомида беморларда ўрганилди. Иккала гуруҳдаги беморларда ҳам чаноқ-сон бўғимини эндопротезлаш операциясидан кейинги узоқ натижалар (12 ойгача) функционал ҳоталини ўрганиш мақсадида назорат кўригида ёки сўровнома асосида телефон орқали суҳбат ўтказилди. Иккала гуруҳда даволашнинг узоқ натижалар қуйидагича кўриниш олди: қониқарли ва аъло натижалар 49 (87,5%) қайд этдилик, бунда асосий гуруҳда ижобий натижа сезиларли даражада кўпроқ 32 та бемордан 91,4% улушни эгаллайди. Таққослаш гуруҳидаги ижобий натижалар эса 17 беморда 80,9% ни ташкил этди. Қониқарсиз натижалар 7 (12,5%) беморда қайд этилди.

Иккала гуруҳдаги натижалар таҳлили.

Натижалар	Аъло	Қониқарли	Қониқарсиз
Бемор сони	22	27	7
Фоизда	39%	48%	13%

Шундай қилиб, шуни таъкидлаш лозимки, ҳозирги вақтда сон суяги бўйинчаси синиган кекса ёшли беморларда даволашнинг энг самарали ва истиқболли усули бу- чаноқ-сон

бўғимини эрта муддатда тотал эндопротезлаш бўлиб, илмий тадқиқот жараёнида олинган ижобий натижалар шундан далолат беради.

Хулосалар.

1. Клиник материални ўрганишда жинслар орасидаги тафовутда аёлларда (30) ушбу турдаги синишлар кўпроқ учараши ва жароҳатнинг асосий сабаби майший турмушда ва кўчада йиқилиш (72,2%) кўринишидаги шикастланишларни ташкил этди. Беморларнинг 39 нафаридан R.S.Garden (1964) таснифига кўра III ва IV турдаги синишлар кузатилиб, бу синишлар консерватив даволашда ҳам хирургик амалиёт ўтказиш учун ҳам прогностик жиҳатдан ноқулай бўлган синишлар ҳисобланади.

2. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, кекса ёшли беморларда деярли соғлом беморларни учратмадик. Клиник материалда 56 та бемордан 51 тасида ҳамроҳ касалликлари аниқланди, умумий касалликлар ҳисобида ўртача бир беморга 1,95 та касаллик тўғри келди. Шулардан энг кўп - 81,6% юрак-қон томир тизимидаги касалликлар улуши аниқланди. Комарбид ҳолат индекси Чарсон шкаласи ва CIRS шкаласи бўйича иккала гуруҳдаги беморларда мос равишда $9,12 \pm 1,05$ ни ташкли этди. Бу индекс шкаласи баландлиги даволашда қийинчиликлар туғдиради.

3. Сон суяги бўйинчаси синиши кекса ёшли беморларда эрта муддатда яъни жаҳот олгандан кейинги 7 кун ичида тотал эндопротезлаш амалиётини бажариш организм томонидан асоратлар ривожланишидан олдини олишга қаршилиқ қилади. Иккала гуруҳдаги беморларда даволашнинг узок натижалар ўрганилиб чиқилди. Унга кўра: қониқарли ва аъло натижалар 49 (87,5%) қайд этдилик, қониқарсиз натижалар 7 (12,5%) беморда қайд этилди. Бундан кўриниб турибдики, эрта муддатларда даволаш чора тадбирларини бошлаш унинг самарадорлигини ва беморнинг асоратларсиз тикланиши ва реабилитация босқичларини ўтаб фаол турмуш тарзига қайтаришга олиб келади.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Axtyamov, I.F. i dr. Otsenka kachestva jizni pasientov s patologiey tazobedrennogo sustava // Vestnik travmatologii i ortopedii im. N.N. Priorova, 2007, №1. - S. 37-43.
2. Barnett K, Mercer SW, Norbury M, et al. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. *Lancet*. 2012;380(9836):37-43. doi:10.1016/S0140-6736(12)60240-2.
3. Ershov D.S., Kopenkin S.S., Skoroglyadov A.B. Prevention and treatment of deep vein thrombosis of the lower extremities during hip replacement. *Traumatology and orthopedics* 2015; 2: 14-15 (in Russ)
4. 7. Kavaleriyskiy, G.M. i dr. Algoritm vibora metoda lecheniya Perelomov Sheyki bedra u bolnix pojilogo i starcheskogo vozrasta // Travmatologiya i ortopediya XXI: Sbornik tezisov dokladov VIII s'ezda travmatologov-ortopedov Rossii: V 2 tomax. Tom I. Samara, 6-8 iyunya, 2006 g. - S. 197 - 198.
5. Kotelnikova G. P., Mironova S. P. Traumatology: national guidelines/ ed.: ГЭОТАР-Медиа 2011; 1100 с.(in Russ)
6. Lesnyak O.M., Kuznesov N.L. Mediko-sosialnie posledstviya pereloma Sheyki bedra u pojilix / o.M. Lesnyak, N.L. Kuznesova // Klinicheskaya gerontologiya. – 2001. –Т.7. №9. –S. 22-27.
7. Styajkina S.N., Chernishova T.E., Ledneva A.V. "Komorbidnost v xirurgicheskoy praktike", 2012. Str. 43-44.
8. Samsami S, Augat P, Rouhi G. Stability of femoral neck fracture fixation: A finite element analysis. *Proc Inst Mech Eng H*. 2019 Sep;233(9):892-900.
9. Xu DF, Bi FG, Ma CY, Wen ZF, Cai XZ. A systematic review of undisplaced femoral neck fracture treatments for patients over 65 years of age, with a focus on union rates and avascular necrosis. *J Orthop Surg Res*. 2017 Feb 10;12(1):28.
10. Ziesler C, Engebretsen L. Stressfraktur i lårhalsen [Femoral neck stress fracture]. *Tidsskr Nor Laegeforen*. 2020 Mar 22;140(5). Norwegian.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000